

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
1-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Milliy xarakter tushunchasining pedagogik va aksiologik talqini.....	10
Usmonova Muattar Bahadirjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini o'zi anglashida muloqotning o'rni	14
Yaxshiboyeva Zuhra, Pardayeva Munisa	
Maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullari	17
Dilsora Shodmonova	
Педагогические предпосылки развития билингвизма у детей в дошкольных образовательных учреждениях	24
Истамова Нигора Азимжановна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida neyrogimnastika texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik asoslari.....	29
Saidova Nigora Olimovna, G'ulomova Shaxnoza Abdusalom qizi	
Jismoniy tarbiya va sport: iqtidorli yoshlarni tanlash, saralash va ularni maqsadli tayyorlashning zamonaviy yo'llari.....	32
Muxamedjanov Shovkat Muxrumovich	
Yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida tarixiy xotira, milliy meros va qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	36
Nomozov Muhammadyusuf Meyliqul o'g'li	
Sport tashkilotlarida rahbarlik qilish va boshqarish.....	40
Artikov Xayrulla Baxtiyarovich	
Formation and Development Stages of Terminology as a Scientific Discipline	44
Lola Mannobova	
Lexicographic Features of Onomastic Units in English and Uzbek Dictionaries	48
Berdiyeva Mashhura Tulqin qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyat, qiziqish va o'rganish usullarini hisobga olgan pedagogik metodlar va dars rejaları	51
Abdullaeva Gulmira, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi	
Disputning ingliz romanlaridagi pragmatik va lingvokulturologik ko'rinishlari	55
Abdumalikova Diyoraxon Rafiqjon qizi	
O'yin texnologiyalarining aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni	59
Abdunazarov Abdumutal Olimovich	
Auditoriyada va auditoriyadan tashqari jarayonda talabalar ijtimoiylashuvini rivojlantirish mexanizmlari	64
Alimova Gulrux Farhod qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda interaktiv o'yin texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	70
Axtamova Mohinur O'tkir qizi	
Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlashda mahalla va ijtimoiy xizmatlarning o'rni	74
Dumarova Gulfira Kozimbekovna, To'liqinova Muxlisaxon Jamshid qizi	
O'zbek milliy romanchiligida tarixiy haqiqat va badiiy talqin (Xayriddin Sultonning "Yaldo kechasi" romani misolida)	78
G'aybulloyeva Parvina Samandar qizi	
Aqli zaif bolalarda kommunikativ faoliyatning ontogeneza shakllanishi	82
Hamraqulova Durdona Dilshod qizi	
Neuroeducation va Phygital Learning asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirish metodikasi	87
Hikmatova Yulduz Nuritdinovna	

Autizm spektri buzilgan bolalarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvining nazariy asoslari	91
<i>Shodmanxojiyeva Iroda Ne'matulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin texnikalarining roli	95
<i>Jamolova Farida Fatillo qizi</i>	
Ta'lim qardosh tillarga yo'naltirilgan mtt direktorining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	98
<i>Jumagulova Gulziya Madiyarovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarning raqamli taqdimot va ommaviy nutq ko'nikmalarini axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish	103
<i>Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'yin texnologiyalari orqali nutq malakalarini rivojlantirish	107
<i>Maqsuda Maxsudovna Murodova</i>	
O'zbek tilida "nur" so'zining ko'chma ma'nolari	113
<i>Maxbuba Axatova</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda raqamli texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	116
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Nosirova Dilfuza Sa'dullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutqini shakllantirishdagi qiyinchiliklar	120
<i>Nabiyeva Xilola Abdulmuratovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari... ..	123
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida "Tarbiya" fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash asosida ekologik tafakkurni shakllantirish.....	126
<i>Norbo'tayeva Iroda Yunusovna</i>	
Suzish vositalari yordamida talabalarning qo'l va oyoq mushaklarini rivojlantirish metodikasi	130
<i>Nosirov Sardor To'liqinjon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarning metakognitiv kompetensiyasini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	134
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	137
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutqida noverbal vositalarning roli.....	142
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi, Maqsudboyeva Dilbar Olimjon qizi</i>	
Texnologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvning pedagogik zarurati va nazariy asoslari	146
<i>Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich</i>	
O'zbekistonning zamonaviy ta'lim muhitida o'zbek-rus bilingvizmi sharoitida o'quvchilar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	149
<i>Qurdasheva Bonu Bexzod qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida prosotsial xulq-atvor namoyon bo'lishining o'rganilishi	153
<i>Rahimova Sarvinoz Odilboy qizi</i>	
Musiqqa fanlarini o'qitishda inquire-based learning texnologiyasidan foydalanish metodlari.....	157
<i>Raximova Dilbar Rizakulovna</i>	
Maktab rahbarining qaror qabul qilish uslubi pedagogik jamoa ijtimoiy faolligini rivojlantirish omili sifatida..	161
<i>Raximova Maryam O'tkir qizi</i>	
Yosh sportchilarda yurak-qon tomir tizimining morfofunksional adaptatsiyasi va sportchi yuragi fenomeni..	173
<i>Alimova Nasiba Adxamovna</i>	
Mintaqaviy iqtisodiyotda turizm klasterlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	179
<i>Kurbonova Kamola Ilxomovna</i>	
Nutq madaniyati va notiqlik san'ati	183
<i>Mamadaliyeva Lola Shailyasovna</i>	
Molekulyar fizikada klasster yondashuvi asosida masalalar yechish samaradorligini oshirish	188
<i>Mirzamuratov Baxodir Fayzullayevich</i>	
Oliy o'quv yurtlari, sport tashkilotlari va sport marketingi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning zarurati.....	192
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya darslarida turli materialdan amaliy ishlarni tashkil qilish metodikasi	195
<i>Sanakulov Xamrakul Rizakulovich, O'roqova Nigina Botirjon qizi, Xoliqulova Ozoda Shuxratovna</i>	
Modern Teaching Methods in English Language Learning.....	199
<i>Sarvinoz Abdulhakimova</i>	
Erkin Vohidov ijodining o'rganilishi	202
<i>Shahnoza Muhammadiyeva</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy faoliyatni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	205
<i>Shopulatova Nasiba Umirovna</i>	
Yuqori intensivlikdagi atsiklik yuklamalar ta'sirida futbolchilar organizmi funksional holatining yoshga oid xususiyatlari.....	208
<i>Shukurova Sayyora Sa'dullaevna, Kadirov Abdurashid</i>	
Talabalarda badiiy did va estetik tarbiyasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	211
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
The Role of Authentic Materials in Teaching English for Specific Purposes: Implications for Tourism Students.....	215
<i>Toshmamatova Marjona Olimjon kizi</i>	
Neyrokognitiv rivojlanish va bolalarning maktabga psixologik tayyorgarligi o'rtasidagi bog'liqlik	220
<i>Toshpo'latova Mahina Farxod qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda terminologik tafakkurni rivojlantirishning nazariy asoslari	224
<i>Umaraliyeva Shahlo Sayfullo qizi</i>	
Artistic Pedagogy as a Basis for Developing Spiritual-Communicative Culture in Student Youth: Pedagogical Foundations	228
<i>Umarova Malika Khisabidinovna, Orifjonova Kamolabonu Kozimbek qizi</i>	
Pragmatic Competence and Cultural Adaptation in EFL Contexts: Challenges and Pedagogical Implications.....	232
<i>Veronica Khatamova</i>	
Ta'lim tojik tilida olib boriladigan maktablarda morfologiya o'qitish muammosi	236
<i>Xojiyeva Iroda Zokirjon qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish" modulini o'qitish metodikasi muammo sifatida	240
<i>Zaxro Yo'ldashovna Shanasirova</i>	
Interaktiv topshiriqlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining chet tiliga bo'lgan qiziqishlarini individuallashtirish	246
<i>Nishonova Gulchehra Ravshanjon qizi</i>	
The Role of Project-Based Learning and Artificial Intelligence Technologies in Enhancing Foreign Language Students' Academic Achievement and Motivation.....	250
<i>Olimov Sh. Sh., Zaripov K. Ya.</i>	
Mechanisms for Assessing Academic Achievements in the Finnish Education System and the Possibility of their Adaptation In Schools In Uzbekistan	254
<i>Saytbekova Svetlana Saylaubaevna</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	257
<i>Xoldorova Mashxura G'ulomovna</i>	
Finlyandiya ta'lim tizimida o'quvchilarning o'zlashtirishini baholash mexanizmlari va ularni O'zbekiston maktablarida qo'llash istiqbollari.....	260
<i>Xudaybergenova Zuxra Isakovna</i>	
Jadidchilik harakati va uning pedagogik-ijtimoiy mohiyati hamda tamoyillari	263
<i>Yusupov Ma'mur Ma'rufovich</i>	
Проблемы нравственного воспитания личности в произведениях В. Распутина.....	269
<i>Рахимова Шахзода Равшановна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik omillari	273
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	276
<i>Xidirov Faxriddin Fozilovich</i>	
Транслингвальные практики русскоязычных мигрантов в условиях многоязычной среды	280
<i>Рахмонова Нилуфар Уткир кизи</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda leksik-grammatik komponentni diagnostika qilish metodlari	284
<i>Mamatkulova Lobar Tolibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning ta'limiy faoliyatini rivojlantirish.....	288
<i>Norqulova Ma'mura Husniddin qizi</i>	
Nutqdagi fonetik kamchiliklarning o'quv faoliyati va savodxonlikka ta'siri	293
<i>Xikmatova Saboxat Xusniddinovna</i>	
Oliy ta'limda sog'lom psixologik muhitni shakllantirish omillari	296
<i>Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi</i>	
Social-Psychological Factors of Increasing the Quality of Life	300
<i>Abdullaeva Ranazhon Matyakubovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiruvchi zamonaviy o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning ilmiy-metodik asoslari.....	307
<i>Abdumalikova Gulchiroy</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	311
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Sayfullayeva Dilnoza Amrullayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili darslarida madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	316
<i>Azimova Maftuna Azizbekovna</i>	
Talabalarda lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik asoslari	321
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida moslashuvchanlikning psixologik xususiyatlari	324
<i>Fayziyeva Gulhayo Erkin qizi, Fatullayeva Manzura Idillo qizi</i>	
Naim Karimov talqinida Oybek badiiy tafakkurining biografik manbalari	327
<i>Jonpo'lotova Gulshoda Qobil qizi</i>	
Kurashchilarning kuch sifatini rivojlantirishda maxsus mashqlardan foydalanish	334
<i>Muxamedjanov Umidulla Fayzullayevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy idealni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	337
<i>Saidova Malika Erkin qizi</i>	
Yengil atletika texnikalarini pedagogik mahoratni rivojlantirish metodikalarida qo'llash	340
<i>Sattarov Qarshiboy Narqulovich, Mirzayev Karim Mamarasul o'g'li</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida shug'ullanuvchilarning tezkorlik va chidamlilik sifatlarini rivojlantirishning innovatsion metodikasi	344
<i>Sattarov Sardor Sunnatulloevich</i>	
Innovatsion rivojlanish asosida uzluksiz ta'limning integratsiyalashgan mazmunini modellashtirish metodologiyasi.....	348
<i>Umarov Lutfillo Murodilloyevich</i>	
Milliy maktablarda rus tilini o'qitishda raqamli ta'lim resurslari va veb-saytlardan foydalanish metodikasi....	352
<i>Xolmirzayeva Munira Jahongir qizi</i>	
Педагогические основы повышения профессиональной компетентности будущих преподавателей физического воспитания высших образовательных учреждений	357
<i>Мавлянов Бахром Сангирович</i>	
Раннее выявление и мониторинг кожных заболеваний с помощью искусственного интеллекта: интегрированные архитектуры, алгоритмы и перспективы клинического внедрения	361
<i>Э. Ш. Назирова, Ш. Б. Абдусаломова</i>	
Ingliz tilida modallikni ifodalash vositalari va ularning semantik xususiyatlari	368
<i>Abdujalilova Sarvinov Rashid qizi, Abdurazzokova Mehriniso Azimjon qizi</i>	

Ona va farzand munosabatlarida etnomadaniy omillarning psixologik xususiyatlari.....	373
<i>Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna</i>	
O'quvchilarning gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishda interaktiv metodlarning o'рни	378
<i>Abdurahmanov Muhammadjon G'ulomjonovich</i>	
Aralash ta'lim texnologiyalari asosida ta'lim jarayonini loyihalashning ilmiy-metodik asoslari.....	381
<i>Alibayev Sobir Xolboyevich</i>	
Formativ baholash jarayonidan foydalanib o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish	386
<i>Amirkulova Dilnoza Zokir qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy-pedagogi faoliyatga tayyorlash tendensiyalari	389
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
The Role of National Values in English and Uzbek Literature: a Comparative Study	392
<i>Ataniyazova Sohiba Xamidovna</i>	
Frans Kafka ijodining psixologik talqini.....	396
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Development of a Set of Health-Promoting Exercises for Middle-Aged Men 50-60 Years Old, Taking Into Account Physical Training	400
<i>Dehqonova Mahmuda Ortiqovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarni jismoniy rivojlantirish metodikalari	404
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	
Современные мобильные технологии: эволюция и развитие.....	408
<i>Жураев Илхом Исхокович</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kongruentlik kompetensiyasini rivojlantirishning mazmuni	413
<i>Kamalova Dilobar Tairovna</i>	
Methodology for Developing Communicative Competence of Future Teachers Based on Multimedia Tools.....	418
<i>Kudratova Sultonposhsha Otabek qizi, Khalilova Mukhlisa Ulug'bek qizi, Ziyotova Umida Otabek qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida ona tili darslarida matn bilan ishlashni tashkil etish.....	423
<i>Erdanova Zamira Olimovna</i>	
Milliy sport turlari orqali talaba yoshlar bilan interfaol dars jarayonini tashkil etish.....	426
<i>Mirzayev Az'am Xudaynazarovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	
Pedagogika bitiruvchilarining kasbiy o'zini o'zi rivojlantirishga asoslangan barqaror bandligini ta'minlash modeli.....	430
<i>Omonova Mohiniso Maqsud qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda fanlararo integratsiyani sun'iy intellekt asosida takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari.....	435
<i>Panjiyev Jo'raqul Menglimamat o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda web-kvest topshiriqlardan foydalanish.....	440
<i>Saidova Gavhar Ergashovna, Itolmasova Oygul Sabritdinovna</i>	
Developing Communicative Competence in English Language Education Through Modern Interactive Methods.....	443
<i>Sativoldieva Shoxsanam Utkir qizi</i>	

FRANS KAFKA IJODINING PSIXOLOGIK TALQINI

Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada XX asrning mashhur nemis yozuvchisi Frans Kafka ijodining psixologik va psixolingvistik xususiyatlari tahlil qilinadi. Unda yozuvchi asarlarida aks etgan aybdorlik hissi, yolg'izlik, begonalashuv, qo'rquv, ichki ziddiyat, xavotir va mavjudlikning absurdligi kabi psixologik muammolar yoritiladi. Shuningdek, Frans Kafka ijodini talqin qilishda Zigmund Freyd, Maks Brod, Erich Fromm hamda Tomas Antsning ilmiy qarashlari tahlil etilgan. Maqolada Kafka asarlarining kitobxon ongiga ta'siri, o'qish jarayonining psixolingvistik jihatlari hamda matnni emotsional va kognitiv idrok etish mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari Kafka ijodi psixologiya, psixolingvistika va adabiyotshunoslikning kesishgan nuqtasida joylashgan murakkab badiiy hodisa ekanligini hamda uning asarlari inson ruhiyati va jamiyat bilan munosabatlarini o'rganishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: psixologiya, psixolingvistika, o'qish jarayoni, begonalashuv, aybdorlik hissi, ichki ziddiyat, qo'rquv, kognitiv jarayonlar.

Abstract: This article examines the psychological and psycholinguistic features of the works of Franz Kafka, one of the most influential German writers of the twentieth century. The study focuses on psychological themes reflected in Kafka's writings, including guilt, loneliness, alienation, fear, inner conflict, anxiety, and the absurdity of existence. The theoretical perspectives of Sigmund Freud, Max Brod, Erich Fromm, and Thomas Anz are analyzed as important approaches to interpreting Kafka's literary heritage. Particular attention is paid to the influence of Kafka's texts on readers' consciousness, the psycholinguistic aspects of the reading process, and the emotional and cognitive mechanisms involved in text perception. The findings demonstrate that Kafka's works constitute a complex literary phenomenon situated at the intersection of psychology, psycholinguistics, and literary studies, providing valuable insights into human consciousness, personality, and social relationships.

Key words: psychology, psycholinguistics, reading process, alienation, guilt, inner conflict, fear, cognitive processes.

Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические и психолингвистические особенности творчества Франца Кафки - одного из наиболее известных немецких писателей XX века. Анализируются основные психологические проблемы, отражённые в произведениях автора, такие как чувство вины, одиночество, отчуждение личности, страх, внутренние конфликты, тревожность и абсурдность человеческого существования. Особое внимание уделяется научным взглядам Зигмунда Фрейда, Макса Брода, Эриха Фромма и Томаса Анца, внесших значительный вклад в изучение творчества Кафки. В статье исследуются психолингвистические аспекты восприятия художественного текста, влияние произведений Кафки на сознание читателя, а также эмоциональные и когнитивные механизмы понимания текста. Результаты исследования показывают, что творчество Франца Кафки представляет собой сложное художественное явление, находящееся на стыке литературоведения, психологии и психолингвистики, и обладает важным научно-практическим значением для изучения человеческой психики, сознания и взаимоотношений личности с обществом.

Ключевые слова: психология, психолингвистика, процесс чтения, отчуждение, чувство вины, внутренний конфликт, страх, когнитивные процессы.

KIRISH

XX asrning mashhur yozuvchisi Frans Kafka o'zining psixologik xarakterga ega asarlari bilan kitobxonlar mehrini qozongan. Aslida u 1883-yil 3-iyulda, o'sha paytda Avstriya-Vengriya imperiyasi tarkibiga kirgan va umrining katta qismini shu yerda o'tkazgan Praga shahrida tavallud topgan. Uning ijodi iztirob, ichki ziddiyat va ruhiy keskinlik bilan yo'g'rilgan bo'lib, asarlarida yozuvchi yashagan davrga xos turli qarashlar hamda g'oyalar o'z aksini topgan. Shu sababli F. Kafka realizm an'analariidan chekinib, yangi badiiy yo'nalishlarni shakllantirgan ijodkorlar orasida alohida mavqega ega.

Albatta, yozuvchining asarlarida hayotdagi ayrim obyektiv jarayon va hodisalar hamda voqelikning muhim qarama-qarshiliklari o'z ifodasini topgan. Ammo F. Kafka o'z zamondoshlaridan farqli ravishda bunday asarlarda muallif shaxsiyati dunyoning aniq tasvirini ortda qoldirmaydi, chunki ular badiiy obrazni bevosita hayotiy voqelikka tayangan holda yaratadilar. Kafka ijodida esa yozuvchining shaxsiy his-tuyg'ulari, ichki va ko'pincha anglab bo'lmaydigan kechinmalari bilan san'at olami o'rtasidagi chegara deyarli yo'qdek tuyuladi.

Kafka asarlari kitobxonda uning ichki kechinmalari va tasavvurlarining uzviy davomidek taassurot uyg'otadi hamda ular go'yoki yozuvchining ruhiy holatini tasvirlash va ifodalash vazifasini bajaradi. Muallif asarlarida xavotir, noaniqlik, qo'rquv va dahshatli tasavvurlar o'z aksini topadi.

Mazkur maqolada Frans Kafkaning asarlarining asosiy mohiyati hamda ularni mutolaa qilishning o'ziga xos psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi kunga kelib, umuman nutqni idrok qilish, psixologik va kognitiv jarayonlar olimlarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Mavzuni o'rganishda xorijiy va o'zbek olimlaridan Z. Freyd, M. Brod, E. Fromm, T. Ants, L. S. Vigotskiy, V. P. Gluxov, Z. I. Klichnikova, A. A. Leontyev, I. A. Zimnaya, J. Jalolov, Sh. Atayev va boshqalarning psixologiya, psixolingvistika hamda kognitiv tilshunoslikka oid ilmiy asarlari o'rganildi. Ularda nutq faoliyati turlari, o'qish va yozuv jarayonlari umumiy planda tadqiq etilgan bo'lib, biz ushbu mavzuni nemis yozuvchisi Frans Kafka asarlari misolida tahlil qilamiz. Biz uchun bir tarafdan Kafkaning yozishga bo'lgan ishtiyoqi, boshqa tarafdan esa kitobxonning yozuvchi asarlarini o'qishga bo'lgan qiziqishi muhimdir. Kafka yozuv orqali, kitobxon esa o'qish orqali o'z muammolarini unutishga harakat qilgan.

Dastlab, bevosita yozuvchining asarlaridagi psixologik muammolar ustida ilmiy izlanishlar olib borgan xoriolik olimlarning qarashlariga to'xtalib o'tamiz. Frans Kafka asarlarining psixologik muammolari ustida ko'plab adabiyotshunos, faylasuf va ruhshunos olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borganlar.

Frans Kafkaning zamondoshi bo'lgan avstriyalik shifokor Zigmund Freyd (Sigmund Freud) yozuvchi ijodini bevosita o'rganmagan. Biroq Freydning psixoanalitik ta'limotiga oid ichki kechinmalar Kafka ijodida, xususan, uning qahramonlarining qo'rquv, ichki ziddiyat, aybdorlik hissi va shaxsning jamiyat oldida begonalashuvi kabi psixologik muammolarida yaqqol namoyon bo'ladi. Ya'ni Freyd ta'limoti Kafka ijodida o'z ifodasini topgan va amaliy mazmun kasb etgan. Freyd ta'limoti Kafka qahramonlarining ruhiy holati va ichki ziddiyatlarini chuqurroq ochib berishga xizmat qilgan, desak, mubolag'a bo'lmaydi. Freydning asosiy g'oyalaridan biri shundan iboratki, ko'plab psixologik muammolar insonning yoshlik davridagi kechinmalari bilan bog'liqdir.

Frans Kafka ijodini batafsil tadqiq etgan olimlardan biri Maks Brod bo'lib, u Kafka zamondoshi bo'lish bilan birga, uning yaqin do'sti ham bo'lgan. Maks Brod 1884-yilda, Kafka kabi o'sha davrdagi Avstriya-Vengriya imperiyasi hududida tavallud topgan va asosan nemis tilida ijod qilgan yozuvchi, faylasuf hamda dramaturg sifatida tanilgan. Maks Brod Kafka hayoti va ijodiga oid biografik asar yozgan va unda yozuvchining ijodidagi psixologik jihatlarni yoritib bergan. Ya'ni u yozuvchining ichki ziddiyatlari, yolg'izligi va ruhiy kechinmalarini tahlil qilgan. Ushbu kitob 1937-yilda Pragada "Franz Kafka: Eine Biographie" nomi bilan ilk bor nashr etilgan. Mazkur asar Kafka hayoti va ijodini o'rganishdagi dastlabki fundamental manbalardan biri bo'lgan va Kafka ijodini tadqiq etuvchilar uchun muhim manba vazifasini bajargan. Shuningdek, kitobda muallif Kafka bilan bo'lgan shaxsiy muloqotlari, xotiralari va yozuvchining maktublaridan foydalanib, uning murakkab shaxsiyatini hamda ijodining psixologik va falsafiy mohiyatini ochib berishga intilgan. Shu sababli ushbu asar bugungi kunda ham Kafka hayoti va ijodini tadqiq etishda muhim manbalardan biri sifatida e'tirof etiladi ^[6].

Nemis faylasufi va ruhshunosi Erich Fromm 1900-yilda o'sha paytdagi Prussiyaning Frankfurt-am-Mayn shahrida pravoslav yahudiy oilasida tavallud topgan va o'z davrida neofreydizm hamda freyd-marksizm asoschilaridan biri bo'lgan. Ruhshunos olim zamonaviy jamiyatda insonning begonalashuvi muammosi va uning kelib chiqish sabablarini tahlil qilgan.

Erich Frommning nazariy qarashlari Frans Kafka asarlarini psixologik va ijtimoiy-falsafiy jihatdan tahlil qilishda muhim metodologik manba sifatida e'tirof etiladi. Xususan, Kafka asarlarida uchraydigan begonalashuv, yolg'izlik, qo'rquv va shaxsning jamiyat bilan ziddiyatli munosabatlari kabi mavzularni Frommning g'oyalari yordamida chuqurroq talqin qilish mumkin. Shu sababli Frommning ilmiy merosi Kafka ijodini tadqiq etishda muhim nazariy manbalardan biri hisoblanadi ^[5].

Albatta, Kafka ijodi yillar o'tishi bilan hamon adabiyotshunoslar va ruhshunoslar tomonidan o'rganilib kelinmoqda. Germaniyalik adabiyotshunos olim, professor Tomas Ants (Thomas Anz) 1999-yilda o'zining "literaturkritik.de" nomli onlayn adabiy jurnaliga asos solgan bo'lib, u nemis tilidagi eng nufuzli adabiy tanqid va kitoblar sharhi platformalaridan biri sifatida tanilgan. Jurnalda asosan adabiyot nazariyasi va tanqidi, zamonaviy nemis adabiyoti hamda adabiyot va ruhshunoslik o'rtasidagi bog'liqlik masalalariga bag'ishlangan maqolalar e'lon qilinadi. Mazkur jurnalda Kafka ijodi va uning psixologik talqiniga oid ilmiy qarashlar ham muntazam ravishda nashr etib boriladi.

Tomas Ants Kafka ijodi bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borgan va e'tiborli jihati shundaki, u Kafkaning asarlariga psixoanalitik yondashuv asosida bir qator ilmiy maqolalar bag'ishlagan hamda yozuvchini psixologik va adabiy nuqtayi nazardan tadqiq qilgan ko'zga ko'ringan nemis olimlaridan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada o'qish nutq faoliyati turining umumnazariy muammolari hamda uning o'ziga xos psixolingvistik va lingvodidaktik xususiyatlarini aniqlash masalalari ko'rib chiqildi. Psixolingvistika nuqtayi nazaridan ta'lim oluvchilarning qiziqishlari doirasiga oid matnlarni o'qish jarayonida harfiy belgilar qanday idrok etilishi, ularning talqin qilinishi va xotirada saqlangan bilimlarning matnni tushunish jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilindi. Shuningdek, xorijiy tildagi matnlarni o'qish va tahlil qilish jarayonida induktiv hamda deduktiv metodlardan foydalanildi. Ya'ni induktiv metod yordamida muammoning umumiy qonuniyatlarini aniqlash va ularni umumlashtirishga asosiy e'tibor qaratilgan bo'lsa, deduktiv metod orqali dastlabki qoidalar asosida mavjud ma'lumotlar tahlil qilinib, yangi bilimlarni aniqlash jarayoni amalga oshirildi.

Kafka ijodi tahlili natijasida uning asarlarida aybdorlik hissi, yolg'izlik, hokimiyat va jamiyat oldidagi qo'rquv, shaxsning begonalashuvi, ichki ziddiyat, xavotir va bezovtalik, mavjudlikning absurdligi hamda shaxsiy identifikatsiya inqirozi kabi psixologik muammolar o'z ifodasini topganligini kuzatish mumkin. Aynan shu xususiyatlar Frans Kafka ijodining o'z davrida ham, uning vafotidan so'ng ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan va bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

Hatto uning nomi bilan bog'liq bo'lgan "kafkaesk" tushunchasi "Duden. Nemis tilining universal lug'ati"da quyidagicha izohlanadi: kafkaesk [nach dem österreichischen Schriftsteller F. Kafka]: in der Art der Schilderungen Kafkas; auf unergründliche Weise bedrohlich. Die Geschichte hat kafkaeske Züge ^[7: 916].

Mazkur ta'rif o'zbek tilida quyidagi ma'noni anglatadi: Kafka uslubiga xos [avstriyalik yozuvchi F. Kafka nomi bilan atalgan]; Kafka tasvirlariga xos tarzda, tushunarsiz darajada tahdidli. Ya'ni hikoyada Kafka uslubidagi, sirli va xavotir uyg'otuvchi xususiyatlar mavjud. Shu nuqtai nazardan, "kafkaesk" tushunchasini o'zbek tiliga "kafkacha" yoki "Kafkaga xos" tarzida tarjima qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Umuman olganda, ushbu tushuncha insonlarning ojiz holda o'tib bo'lmaydigan tizim ta'siriga duch keladigan, tushga o'xshash holatni ifodalaydi.

Aslida yozuvchining asarlari ham aynan shu mazmun bilan sug'orilgan, desak xato bo'lmaydi. Shunday ekan, ushbu maqolada F. Kafka asarlarining psixologik xususiyatlari hamda yozma nutq faoliyatining inson ongiga ta'sir etish jarayonlariga batafsil to'xtalib o'tiladi.

Yevropada Birinchi jahon urushi boshlangan davrda Kafka o'zining ichki dunyosining cho'qqisi hisoblangan "Jarayon" romanini yozishga kirishgan. Asar asosan Kafkaning Pragadagi uyida, yolg'izlikda, yarim tundan tonggacha bo'lgan vaqt oralig'ida yaratilgan. Jonli muloqot uni dahshatga solgan, ijod jarayonida esa u o'zini hamma narsaga qodir his qilgan. Ya'ni hamkasblari, oila a'zolari va hatto suyuqli insoniga ayta olmagan fikrlarini yolg'izlikda yozuv orqali ifodalagan.

Kafka voqelikda emas, balki matnlar olamida yashagan. U nafaqat "Jarayon" asarida, balki butun ijodi davomida hech kim bilan baham ko'ra olmaydigan haqiqatni tasvirlashga intilgan. Natijada Kafka o'z asarlarida oila a'zolari va hamkasblari bilan bo'lisha olmagan ichki haqiqatni yozma shaklda ifodalagan.

Ijod jarayoni uning uchun nafaqat estetik faoliyat, balki ichki iztirob, qo'rquv va ruhiy ziddiyatlarni yengish vositasi ham bo'lgan. Shu ma'noda, badiiy asarlar yaratish orqali Kafka o'zining ruhiy yakkalanishi va ichki qamovidan chiqishga intilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari Frans Kafka ijodining nafaqat adabiy-estetik hodisa, balki inson ruhiyati, ong jarayonlari va shaxsning jamiyat bilan munosabatlarini o'rganishda muhim psixologik manba ekanligini ko'rsatdi. Kafka asarlarining tahlili yozuvchi badiiy olamining markazida insonning ichki kechinmalari, qo'rquvlari, aybdorlik hissi, yolg'izlik, begonalashuv va mavjudlik bilan bevosita bog'liq murakkab muammolar turganligini tasdiqladi.

Mavzuga oid ilmiy manbalar tahlili Kafka ijodini talqin qilishda psixoanalitik, ijtimoiy-psixologik va adabiy yondashuvlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqladi. Zigmund Freydning psixoanalitik qarashlari Kafka qahramonlarining ichki ziddiyatlari va ruhiy kechinmalarini tushuntirishga xizmat qilsa, Maks Brodning biografik tadqiqotlari yozuvchining hayoti va ijodi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ochib beradi. Erich Frommning begonalashuv nazariyasi esa Kafka asarlarida aks etgan inson va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni chuqurroq anglash imkonini yaratadi. Zamonaviy kafkashunoslik vakillari, jumladan, Tomas Antsning tadqiqotlari ham Kafka asarlarining psixologik talqinlari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini saqlab qolayotganini ko'rsatadi.

Tahlillar natijasida Kafka asarlarining kitobxon ongiga kuchli psixologik ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Yozuvchi yaratgan badiiy muhit kitobxonni qahramonlarning ruhiy holati bilan hamnafas bo'lishga undaydi, natijada o'qu-

vchi matnни nafaqat mazmuniy, balki emotsional va kognitiv jihatdan ham idrok etadi. Bu esa o'qish jarayonining psixolingvistik xususiyatlarini yaqqol namoyon etadi.

Shuningdek, tadqiqot davomida Kafka ijodida aks etgan psixologik holatlar va badiiy tasvir vositalari keyinchalik "kafkaesk" tushunchasining shakllanishiga asos bo'lgani aniqlandi. Mazkur tushuncha insonning tushunarsiz, murakkab va tahdidli tizim qarshisidagi o'zligi, noaniqlik va ruhiy bosim holatini ifodalovchi adabiy-estetik kategoriya sifatida jahon adabiyotshunosligida mustahkam o'rin egallagan.

Umuman olganda, Frans Kafka ijodi psixologiya, psixolingvistika va adabiyotshunoslikning kesishgan nuqtasida joylashgan murakkab badiiy hodisa bo'lib, uning asarlari inson ruhiyati, ong faoliyati va shaxsning ijtimoiy muhit bilan munosabatlarini tadqiq etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Shu bois Kafka asarlarini psixologik va psixolingvistik jihatdan o'rganish nafaqat adabiyotshunoslik, balki zamonaviy tilshunoslik va kognitiv fanlar uchun ham dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorijiy tilni o'rganuvchilar tomonidan yozma nutq malakalarini shakllantirish, Frans Kafka ijodining psixologik va psixolingvistik xususiyatlarini tahlil qilish hamda yozuvchi asarlarining inson ruhiyati va o'quvchi ongiga ta'sir etish mexanizmlarini o'rganish ushbu tadqiqotning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'ldi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, Kafka asarlarida aybdorlik hissi, yolg'izlik, begonalashuv, qo'rquv, ichki ziddiyat, xavotir va mavjudlikning ma'nosi bilan bog'liq muammolar markaziy o'rin egallaydi. Ushbu psixologik jarayonlar yozuvchi tomonidan chuqur badiiy obrazlar va ramziy tasvirlar orqali ifodalangan.

Mavzuga oid ilmiy manbalar tahlili Kafka ijodini o'rganishda psixoanalitik, biografik va ijtimoiy-psixologik yondashuvlarning katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Xususan, Zigmund Freyding psixoanalitik qarashlari, Maks Brodning biografik tadqiqotlari hamda Erich Frommning begonalashuv nazariyasi Kafka asarlarining mazmun-mohiyatini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida Kafka asarlarining psixolingvistik jihatlari ham o'z tasdig'ini topdi. Yozuvchi yaratgan badiiy muhit kitobxonni matn mazmunini nafaqat mantiqiy, balki hissiy va kognitiv jihatdan ham idrok etishga undaydi. Natijada kitobxon qahramonlarning ruhiy holati bilan hamnafas bo'lib, matnda ifodalangan psixologik kechinmalarni chuqur his etadi. Shu bois Kafka asarlari o'qish jarayonida fikrlash, tasavvur, emotsional qabul qilish va interpretatsiya kabi psixik jarayonlarning faollashuvi kuzatiladi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari Kafka ijodida aks etgan psixologik holatlar va badiiy tasvir vositalari jahon adabiyotshunosligida "kafkaesk" tushunchasining shakllanishiga asos bo'lganligini ko'rsatdi. Mazkur tushuncha bugungi kunda ham insonning murakkab va tushunarsiz tizimlar qarshisidagi o'zligi hamda ruhiy iztiroblarini ifodalovchi muhim adabiy-estetik kategoriya sifatida qo'llanilmoqda.

Tahlilga tortilgan manbalar asosida quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq deb topildi:

Birinchidan, Frans Kafka asarlarini adabiyotshunoslik, psixologiya va psixolingvistika fanlari kesimida kompleks o'rganishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni yanada kengaytirish va ommalashtirish lozim.

Ikkinchidan, oliy ta'lim muassasalarida jahon adabiyoti, adabiyot nazariyasi va psixologiya fanlarini o'qitishda Kafka asarlaridan amaliy material sifatida foydalanishni tavsiya etish maqsadga muvofiqdir.

Uchinchidan, yozuvchining asarlarida aks etgan begonalashuv, shaxsning jamiyat bilan munosabatlari va ruhiy ziddiyatlar kabi masalalarni zamonaviy ijtimoiy-psixologik nazariyalar asosida qayta tahlil qilish zarur.

To'rtinchidan, Kafka asarlarining o'zbek tiliga tarjimalarini adabiy, lingvistik va psixologik jihatdan qiyosiy o'rganish hamda ularning kitobxon tomonidan qabul qilinish xususiyatlarini tadqiq etish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

Nihoyat, "kafkaesk" fenomenining adabiyot, madaniyat, falsafa va zamonaviy ijtimoiy jarayonlardagi namoyon bo'lish shakllarini o'rganishga qaratilgan fanlararo tadqiqotlarni olib borish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Выготский Л. С. Мышление и речь : психологические исследования. - М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1934. - 324 с.
2. Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку. - М.: Русский язык, 1989. - 223 с.
3. Клычникова З. И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке. - М.: Просвещение, 1983. - 207 с.
4. Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования. - М.: Изд-во АН СССР, 1958. - 147 с.
5. Фромм Э. Забытый язык / пер. с англ. А. Александровой. - М.: АСТ, 2017. - 320 с.
6. Brod M. Franz Kafka: Eine Biographie (Erinnerungen und Dokumente). - Prag: Heinrich Mercy Sohn, 1937. - 288 S.
7. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarb. und erw. Aufl. - Mannheim: Bibliographisches Institut AG, 2007. - 2016 S.
8. Jalolov J. Chet til o'qitish metodikasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2012. - 432 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.